

Kooperationspartner:

Bayerische Akademie für
Sucht- und Gesundheits-
fragen BAS gGmbH
www.bas-muenchen.de

IFT Institut für
Therapieforschung gGmbH
www.ift.de

Betreiberverein der
Freien Wohlfahrtspflege
Landesarbeitsgemeinschaft
Bayern für die Landesstelle
Glücksspielsucht in Bayern e.V.
www.freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Geschäftsstelle
Edelsbergstr. 10
80686 München

info@lsgbayern.de
www.lsgbayern.de

Personen mit Glücksspielproblemen in der ambulanten Suchthilfe in Bayern: Trends aus dem Kompetenznetzwerk 2014-2024

Andreas Bickl, Pauline Walz, Eva Hoch & Larissa Schwarzkopf

Projekt	Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG)
Förderung	Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention
Laufzeit	01.01.2024– 31.12.2027
Projektleitung	PD Dr. Larissa Schwarzkopf, Dipl. Gesundheitsökonomie M.Sc. Medizinische Biometrie und Biostatistik
Mitarbeitende	Andreas Bickl, M.A. Soziologie Pauline Walz, B.Sc. Psychologie

1. Einleitung

Um veränderten Hilfebedarf, Verschiebungen in der Klientelstruktur oder das Auftreten neuer Problemlagen sichtbar zu machen und rechtzeitig darauf reagieren zu können, ist es notwendig, zentrale Merkmale der Hilfesuchenden im ambulanten Suchthilfesystem über die Zeit hinweg systematisch zu erfassen. Eine wesentliche Datengrundlage hierfür stellt die Deutsche Suchthilfestatistik (DSHS) dar, die neben klinischen und soziodemographischen Charakteristika der Betreuten zentrale Aspekte der Versorgung insbesondere in ambulanten Suchthilfeeinrichtungen dokumentiert. Die Erhebung dieser Merkmale erfolgt jährlich fallbezogen gemäß den bundesweit einheitlichen Standards des Deutschen Kerndatensatzes zur Dokumentation in der Suchthilfe (KDS, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2021) im Rahmen einer groß angelegten Gelegenheitsstichprobe. Die teilnehmenden Einrichtungen übermitteln die erhobenen Daten in aggregierter Form, so dass keine Rückschlüsse auf Merkmalskombinationen (z. B. Kontaktzahlen nach Altersgruppen) möglich sind. Eine ausführliche Beschreibung der Datenerhebungs-, verarbeitungs- und -auswertungsprozesse im Zuge der DSHS findet sich in der Publikation von Schwarzkopf et al. (2020).

Ambulante Suchthilfeeinrichtungen halten ein breites Spektrum an Beratungs-, Betreuungs- und teilweise auch Behandlungsangeboten vor, das in der Regel unentgeltlich genutzt werden kann. Sie bilden daher häufig die erste Anlaufstelle bei suchtbefragten Problemen. In Bayern hat die Gründung der Landesstelle Glücksspielsucht (LSG) und der Aufbau ihres „Kompetenznetzwerks Glücksspielsucht“ (KNW) wesentlich zur Ausweitung eines qualifizierten Versorgungsangebots für Menschen mit Glücksspielproblemen beigetragen. Das KNW umfasst in erster Linie Fachstellen und andere interessierte ambulante Beratungsstellen, wobei sich auch einige stationäre Einrichtungen beteiligen.

Ziel dieses Kurzberichts ist es, das Versorgungsgeschehen im KNW sowie zentrale Merkmale der Hilfesuchenden über einen 10-Jahres-Horizont (2014 bis 2024) darzustellen, um Hinweise auf mögliche Anpassungsbedarfe auf Landesebene ableiten zu können.

2. Methodik

2.1. Erhebungssystematik

Im Erhebungszeitraum waren zwei unterschiedliche (abwärts kompatible) Versionen des KDS in Kraft. Die Datenjahre 2014 bis 2016 wurden gemäß KDS 2.0 dokumentiert, ab 2017 fand der aktuell gültige KDS 3.0 Anwendung. In die Analysen fließen nur Fälle mit Hauptdiagnose („Betreuungsanlass“) Pathologisches Spielen ein (ICD-10 Code F63.0¹; Dilling, Mombour, & Schmidt, 2015). Betreuungsepisoden, in denen Pathologisches Spielen als Begleitdiagnose einer anderen Suchterkrankung erfasst wurde, sowie Fälle mit glücksspielbezogenen Problemen unterhalb der ICD-10-Diagnoseschwelle bleiben unberücksichtigt.

¹ Im ICD-10 lautet die Diagnose „Pathologisches Spielen“, im DSM-5 „Störung durch Glücksspielen“. In diesem Bericht werden beide Bezeichnung synonym verwendet und werden nicht konzeptuell unterschiedlich gesehen.

Darüber hinaus werden nur Fälle berücksichtigt, die im jeweiligen Berichtsjahr neu begonnen („Zugänge“) bzw. beendet („Beender“) wurden und die mindestens zwei Kontakte mit der betreuenden Einrichtung umfassen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass alle bei Betreuungszugang erfassten Merkmale einen möglichst aktuellen Sachstand spiegeln. Soziodemographische und diagnostische Merkmale werden anhand der „Zugänge“ ausgewertet und Angaben zum Betreuungsverlauf, anhand der „Beender“. Aufgrund der fallbezogenen Erhebung ist es möglich, dass Personen, die innerhalb eines Jahres mehrere Betreuungsepisoden (z. B. bei Einrichtungs- oder Kostenträgerwechsel) durchlaufen, mehrfach im Datensatz abgebildet sind.

Die Auswertungen basieren jeweils auf einem 100 %-Lauf. Dies bedeutet, dass Informationen aus allen Einrichtungen in die Auswertung eingehen, unabhängig davon wie hoch der einrichtungsspezifische Anteil an Fehlwerten („unbekannt“) für das jeweilige Merkmal ist.

2.2. Datengrundlage

Grundlage der Analysen sind alle ambulanten Einrichtungen des KNW, die sich im jeweiligen Jahr an der DSHS beteiligt haben. Seit der Gründung der LSG ist das KNW kontinuierlich gewachsen, zugleich nehmen manche Einrichtungen beständig an der DSHS teil. Daher schwankt die Gesamtzahl der daten-liefernden Einrichtungen von Jahr zu Jahr. Im Beobachtungszeitraum nahmen zwischen 47 (2022) und 61 (2024) ambulante Einrichtungen des KNW an der DSHS teil (siehe Abbildung 1). Beispielhaft für das letzte Beobachtungsjahr 2024 sind dies drei Viertel aller ambulanten Einrichtungen des KNW (76,3 %)².

Abbildung 1: An der DSHS teilnehmende Einrichtungen des Kompetenznetzwerks der LSG

² <https://www.lsgbayern.de/beratung-und-behandlung/kompetenznetzwerk-gluecksspielsuchtgluecksspielsucht>) einsehbar. Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die N = 80 gemeldeten ambulanten Suchthilfeeinrichtungen zum Stichtag 31.12.2024.

Bei der Interpretation der Teilnehmezahlen ist ferner zu berücksichtigen, dass mit Einführung des KDS 3.0 organisatorisch verbundene Einrichtungen ihre Daten zusammenfassen und in einem gemeinsamen Datensatz berichten können. Dadurch verringert sich die Zahl der potenziellen Teilnehmer, sodass die Werte ab 2017 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar sind.

2.3. Auswertung

Die Auswertung der Daten erfolgt in erster Linie deskriptiv. Hierbei erlaubt die aggregierte Datenstruktur der DSHS die Darstellung jahresweiser Mittel- oder Prozentwerte, wobei letztere durch Angaben zur Unsicherheit (95 %-Konfidenzintervalle) ergänzt wurden. Bei der Interpretation der Anteilswerte ist zu berücksichtigen, dass alle Angaben durch Schwankungen im Prozentsatz der Fälle mit Status „unbekannt“ beeinflusst werden. Insgesamt sind Anteilsangaben belastbarer, wenn der Anteil an Angaben mit Status „unbekannt“ niedrig ist.

Zur Abbildung des Betreuungsaufkommen werden Fälle pro Einrichtung berichtet, da eine Analyse der Fallzahlen aufgrund der schwankenden Zahl teilnehmender Einrichtungen nicht zielführend erscheint (siehe Kapitel 2.2). Um die Intensität der Betreuung abzubilden, wird die durchschnittliche Kontaktzahl je Fall dargestellt. Zur Charakterisierung der Hilfesuchenden werden ausgewählte soziodemographische Parameter (Alter, Geschlecht, Partnerschaftsstatus, Migrationshintergrund, Erwerbsstatus, Bildungsstand) sowie das Auftreten begleitender Substanzkonsumstörungen ausgewertet.

3. Ergebnisse

3.1. Fälle pro Einrichtung

Die Anzahl der pro Einrichtung betreuten Fälle mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen ist von 2014 bis 2018 kontinuierlich gestiegen. Ausgehend von einer durchschnittlichen Zahl von 22,9 Fällen pro Einrichtung wurde 2018 ein Spitzenwert von 26,8 Fällen pro Einrichtung erreicht (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Zugänge mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen pro Einrichtung

In den drei Folgejahren sank die durchschnittliche Fallzahl pro Einrichtung deutlich und erreichte 2021 mit im Mittel 12,9 Fällen einen Tiefststand, bevor sie sich ab 2022 bei rund 14 Fällen pro Einrichtung stabilisierte.

3.2. Kontaktzahl

Die durchschnittliche Kontaktzahl je Betreuungsfall variierte im Beobachtungszeitraum zwischen 10,8 (2014) und 14,9 Sitzungen (2020 & 2022; siehe Abbildung 3). Von 2014 bis 2018 lag die durchschnittliche Kontaktzahl niedriger als zwischen 2019 bis 2022. In den letzten beiden Jahren des Beobachtungszeitraums war die durchschnittliche Kontaktzahl wieder rückläufig und belief sich 2024 auf 11,4 Sitzungen.

Abbildung 3: Durchschnittliche Kontaktzahl je Betreuungsfall mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen

3.3. Soziodemographische Merkmale

Alter und Geschlecht. Im Beobachtungszeitraum betrafen stabil knapp 9 von 10 Betreuungen Männer (Spanne: 85,7 % (2015) bis 89,9 % (2018)).

Abbildung 4: Männeranteil unter Betreuten mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen

Das Durchschnittsalter der Hilfesuchenden war 2014 (35,6 Jahre) knapp einhalb Jahre niedriger als 2024 (36,9 Jahre). Das niedrigste Durchschnittsalter wurde 2015 dokumentiert (35,0 Jahre) und das höchste 2024, ohne dass sich ein klarer Trend erkennen ließ (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Durchschnittsalter der Betreuten mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen

Migrationshintergrund. Im Beobachtungszeitraum hatte die Mehrheit der betreuten Klientinnen und Klienten keinen Migrationshintergrund (siehe Abbildung 6). Der entsprechende Anteil lag 2014 bei 55,0 % [95 %-KI: 52,0 %; 57,9 %], stieg bis 2019 auf 68,2 % [65,3 %; 71,1 %] und ging in den Folgejahren wieder zurück. 2024 war der Anteil an Hilfesuchenden ohne Migrationshintergrund mit 59,9 % [56,5 %; 63,2 %] ähnlich hoch wie 10 Jahre zuvor. Gleiches gilt für den Anteil an Betreuten mit Migrationshintergrund, der sich 2024 auf 27,2 % [24,2 %; 30,2 %] belief und 2014 auf 32,5 % [29,7 %; 35,3 %].

Zwischen 2017 und 2022 blieb der Migrationshintergrund seltener undokumentiert als 2014 (12,5 %; [10,6 %; 14,5 %]). Allerdings war der Anteil an Betreuungen mit unbekanntem Migrationsstatus 2024 wieder ähnlich hoch wie zu Beginn des Beobachtungszeitraums (12,9 %; [10,7 %; 15,2 %]).

Anmerkungen. Migrationshintergrund umfasst hierbei Selbstmigierte (1. Generation) und (Enkel-)Kinder von migrierten Personen (2. bzw. 3. Generation).

Abbildung 6: Migrationsstatus unter Betreuten mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen

Hilfesuchende, die in ambulanten Einrichtungen des KNW aufgrund Pathologischen Spielens betreut wurden, hatten 2024 mit 27,2 % (95 %-KI: 24,2 %; 30,2 %) ähnlich häufig einen Migrationshintergrund wie die bayerische Allgemeinbevölkerung (30,5 %; Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), 2024).

Partnerschaft. Die betreute Klientel lebte im Beobachtungszeitraum mehrheitlich in einer festen Partnerschaft (siehe Abbildung 7). Der entsprechende Anteil war 2014 mit 52,1 % [49,2 %; 55,1 %] ähnlich hoch wie 2024 mit 53,2 % [49,8 %; 56,6 %]. Auch alleinstehende Hilfesuchende fanden sich 2024 mit 39,5 % [36,2 %; 42,9 %] vergleichbar häufig wie 2014 mit 40,1 % [37,2 %; 43,0 %]. Auch der Anteil an Betreuten mit undokumentiertem Partnerschaftsstatus lag 2024 auf einem ähnlichen Niveau (7,2 % [5,5 %; 9,0 %]) wie 2014 (7,7 %; [95 %-KI: 6,1 %; 9,3 %]).

Abbildung 7: Partnerschaftsstatus unter Betreuten mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen

Schulische Bildung³. Im betrachteten Zeitraum sank der Anteil an Klientel mit Berufsbildungsreife (Volks-, Haupt-, Förder- und Mittelschule) von knapp der Hälfte im Jahr 2014 (46,9 %; [44,0 %; 49,9 %]) auf ein Drittel im Jahr 2024 (33,8 %; [30,6 %; 37,0 %]; siehe Abbildung 8). Ab 2020 lagen die Anteile signifikant unter dem Ausgangswert. Parallel dazu nahm der Anteil an Klientel mit mittlerer Reife (Realschule, Polytechnische Oberschule) von 22,0 % [19,5 %; 24,4 %] im Jahr 2014 bis 2023 (28,7 %) beständig zu, bevor er 2024 auf 26,1 % [23,1 %; 29,1 %] zurückging. Ein ebenfalls deutlicher Zuwachs ist beim Anteil an Klientel mit (Fach-)Abitur zu verzeichnen: Der Anteil stieg von 11,1 % [9,3 %; 13,0 %] im Jahr 2014 auf 21,5 % [18,7 %; 24,3 %] im Jahr 2024 an, und überschritt im Jahr 2019 das Ausgangsniveau signifikant. Im Jahr 2014 lag in einem von zwanzig Fällen kein Schulabschluss vor (5,2 %; 95 %-KI: 3,9 %; 6,6 %). 2024 lag dieser Wert mit 3,0 % (95 %-KI: 1,8 %; 4,2 %) ähnlich niedrig, ohne dass sich über die Jahre ein klarer Trend erkennen ließ.

³ Personen, die sich zum Erhebungszeitpunkt in Schulausbildung befanden, wurden ausgeschlossen. Sonstige Abschlüsse wurden aufgrund der vernachlässigbaren Fallzahl nicht berücksichtigt.

Für ein Siebtel der Betreuten war 2014 der Schulabschluss nicht dokumentiert (14,7 % [12,6 %; 16,8]). Dieser Anteil war 2024 ähnlich hoch (15,5 %; [13,1 %; 18,0 %]).

Anmerkungen. Hoch = (Fach-)Hochschulreife. Mittel = Realschulabschluss / Polytechnische Oberschule. Gering (Berufsbildungsreife) = Hauptschul-/Volksschulabschluss / Sonderschulabschluss.

Abbildung 8: Bildungsabschlusses der Klientel mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen (2014-2024)

Ein Vergleich der schulischen Bildung der Betreuten im Jahr 2024 mit der schulischen Bildung der bayerischen Allgemeinbevölkerung im Jahr 2023 – dem derzeit aktuellen Berichtsjahr des Mikrozensus – (Bayerisches Landesamt für Statistik, 2024) zeichnet folgendes Bild: Im KNW betreute Personen haben häufiger einen berufsbildenden Abschluss (34 %; [31 %; 37%]) als die bayerische Allgemeinbevölkerung (21 %). Demgegenüber sind ein mittlerer (26 %; [23 %; 29 %]) bzw. ein hoher Schulabschluss (21,5 %; [18,7 %; 24,3 %]) deutlich seltener als in der bayerischen Allgemeinbevölkerung (mittlerer Schulabschluss: ca. 50 %; hoher Schulabschluss: ca. 29 %).

*Erwerbssituation*⁴: Zwischen 2014 und 2024 hat sich der Anteil an erwerbstätigen Hilfesuchenden erhöht von 62,9 %; [60,0 %; 65,8 %] auf 74,0 % [71,0 %; 76,9 %] (siehe Abbildung 9). Ab 2018 war Erwerbstätigkeit signifikant häufiger als zu Beginn des Beobachtungszeitraums. Entsprechend war Arbeitslosigkeit (definiert als Bezug von Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld) unter den Betreuten 2014 (17,7 % [15,4 %; 19,9 %]) weiter verbreitet als 2024 (10,5 %; [95 %-KI: 8,4 %; 12,6 %]). Hier ist ab 2018 ein kontinuierlich signifikanter Rückgang zu beobachten. Der Anteil an erwerbslosen Personen war 2024 mit 10,2 % [8,1 %; 12,2 %] signifikant geringer als 2014 mit 14,5 % [12,4 %; 16,6 %]. Der Anteil an Hilfesuchenden mit unbekanntem Erwerbsstatus schwankte im Zeitverlauf zwischen 2,3 % (2021) und 6,8 % (2023), und war 2014 (4,9 %; [3,7 %; 6,2 %]) ähnlich hoch wie 2024 (5,4 %; [3,8 %; 6,9 %]).

Anmerkungen. Erwerbstätige = Auszubildende / Arbeiter und Arbeiterinnen / Angestellte / Beamte / Selbstständige / Freiberufler / Sonstige Erwerbsperson / Elternzeit (längerfristig). Erwerbslose = Arbeitslos ALG I / Arbeitslos ALG II. Nicht Erwerbspersonen = Schüler und Schülerinnen / Rentner und Rentnerinnen / Hausmann u. Hausfrau / Nicht Erwerbspersonen ohne SGB-Bezug / Sonstige Erwerbslose mit SGB-Bezug.

Abbildung 9: Erwerbssituation der Betreuten mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen

3.4. Substanzgebrauchsstörungen

2014 hatten 51,9 % [48,8 %; 55,0 %] der wegen Pathologischem Spielen Hilfesuchenden zusätzlich mindestens eine Substanzkonsumstörung. 2024 fiel dieser Anteil mit 34,7 % [30,9 %; 38,5 %] deutlich geringer aus (siehe Abbildung 10). Der Anteil an Betreuten mit begleitenden Substanzkonsumstörungen lag ab 2020 regelhaft unter dem Ausgangsniveau.

⁴ Aufgrund der vernachlässigbaren Fallzahl wurden Personen in beruflicher Rehabilitation nicht eingeschlossen.

Unter den Substanzkonsumstörungen waren begleitende Tabak- und Alkoholprobleme am häufigsten. Unter den Hilfesuchenden mit mindestens einer begleitenden Substanzkonsumstörung hatten 2014 49,6 % [45,3 %; 53,9 %] ein begleitende Tabakkonsumstörung. Bis 2024 war dieser Anteil auf 21,0 % [15,4 %; 26,6 %] gesunken. Begleitende Alkoholprobleme waren 2014 bei 23,4 % [19,7 %; 27,0 %] der Hilfesuchenden mit begleitenden Substanzkonsumstörungen dokumentiert und 2024 bei 30,5 % [24,1 %; 36,9 %]. Der Anteil an Hilfesuchenden mit begleitenden Cannabinoidproblemen lag 2014 bei 11,4 % [8,7 %; 14,1 %] – bezogen auf die Betreuten mit begleitenden Substanzkonsumstörungen. 2024 war der entsprechende Anteil mit 23,0 % [17,2 %; 28,8 %] signifikant größer. Für weitere begleitende Substanzkonsumstörungen (Opiode, Kokain, Halluzinogene, Stimulanzien etc.) zeigt sich kein systematischer Trend. Allerdings lag der entsprechende Anteil 2024 mit 25,5 % [19,5 %; 31,5 %] deutlich über dem Ausgangswert (15,6 %; [12,5 %; 18,8 %]).

Anmerkung: Unter Sonstige fallen begleitende Opioid-, Kokain-, Stimulanzien-, Sedativa-/Hypnotika- und Halluzinogenkonsumstörungen sowie begleitende Störungen in Folge des Konsums flüchtiger Lösungsmittel.

Abbildung 10: Begleitende Substanzkonsumstörungen unter Betreuten mit Hauptdiagnose Pathologisches Spielen

4. Zusammenfassung und Bewertung

Die Zahl, der an der DSHS teilnehmenden Einrichtungen im KNW hat seit 2001 deutlich zugenommen und liegt 2024 bei 61 Einrichtungen. Damit hat sich die Datengrundlage für die Beobachtung von Trends im Hilfesystem kontinuierlich verbessert (Bickl et al., 2021b). Parallel dazu ist das Versorgungsangebot in Bayern seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags 2008 systematisch ausgebaut worden. Heute steht ein breites Portfolio an ambulanten Hilfsleistungen zur Verfügung, das von individueller Beratung über Krisenintervention bis hin zu onlinebasierten Angeboten reicht (Bickl et al., 2024).

Die durchschnittliche Fallzahl pro Einrichtung erreichte 2018 mit 27 Fällen einen Höchstwert, ist seither aber deutlich gesunken und liegt aktuell bei etwa 14 Fällen pro Einrichtung. Auffällig ist, dass dieser Rückgang erst mehrere Jahre nach der Einführung des KDS 3.0 einsetzte. Möglicherweise hängt er mit dem gleichzeitigen Ausbau des Kompetenznetzwerks zusammen, wodurch sich die Hilfesuchenden auf mehr Einrichtungen verteilen. Im Versorgungsbericht für Bayern wird darauf hingewiesen, dass die Einrichtungen im Durchschnitt jährlich rund 32 Menschen mit eigener Glücksspielproblematik betreuen, wobei starke regionale Unterschiede bestehen (Bickl et al., 2024). Der Unterschied zu den in diesem Bericht ausgewiesenen Fallzahlen könnte darauf zurückzuführen sein, dass hier ausschließlich Personen mit Hauptdiagnose „Pathologisches Glücksspiel“ berücksichtigt wurden, während der Versorgungsbericht Begleitdiagnosen „Pathologisches Spielen“ und Glücksspielprobleme unterhalb der Diagnosechwelle nicht explizit ausgeschlossen hat (Bickl et al., 2021a). Die durchschnittliche Kontaktzahl pro Fall schwankte im Zeitverlauf, lag in den Jahren 2019 bis 2022 jedoch spürbar höher als zuvor. Dies könnte auf eine intensivere Betreuung zurückzuführen sein, möglicherweise begünstigt durch die stärkere Nutzung digitaler Kommunikationsformen während der COVID-19-Pandemie (Puhm & Schwarz, 2021; Weissinger, 2020). Ob der Rückgang in den beiden letzten Jahren des Beobachtungszeitraums veränderte Bedarfe spiegelt oder lediglich eine Rückkehr zum „Normalbetrieb“ nach der Pandemie reflektiert, lässt sich aktuell nicht abschätzen. Hier ist eine Weiterbeobachtung des Trends dringend angeraten.

Die Zusammensetzung der Klientel hat sich in den letzten zehn Jahren nur geringfügig verändert. Nach wie vor handelt es sich überwiegend um Männer Mitte dreißig. Der Anteil an Betreuten mit Migrationshintergrund ist ähnlich hoch wie in der bayerischen Allgemeinbevölkerung (BiB, 2024), jedoch ist das Bildungsniveau (bezogen auf den Schulabschluss) niedriger (Bayerisches Landesamt für Statistik, 2024). Dies deutet auf Selektivitäten in der Inanspruchnahme hin. Frauen sowie Personen mit höherer Schulbildung scheinen im Hilfesystem bislang unterrepräsentiert, obwohl sie ebenfalls von Glücksspielproblemen betroffen sind (Martins et al., 2002; Nielsen, 2007).

Arbeitslosigkeit hat im Beobachtungszeitraum unter den Betreuten an Bedeutung verloren, was in gewissem Maße die allgemeine Situation am Arbeitsmarkt spiegelt (Destatis, 2024; Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 2024). Somit lässt sich nicht abschließend klären, ob die Zunahme an erwerbstätigen Betreuten eher auf die Erschließung neuer Klientelgruppen hindeutet oder durch gesamtgesellschaftliche Trends erklärbar ist.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Entwicklung der substanzbezogenen Zusatzdiagnosen. Grundsätzlich werden unter den Betreuten seltener begleitende Substanzkonsumstörungen erfasst, doch

das Komorbiditätsprofil verändert sich. Während sich in Bezug auf begleitende Alkoholkonsumstörungen kaum Veränderungen zeigen, haben begleitende Tabakkonsumstörungen ab- und begleitende Cannabinoidkonsumstörungen zugenommen. Diese Verschiebungen decken sich mit veränderten Konsummustern in der Bevölkerung: Laut dem Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA) hatten 2024 21,8 % der 18- bis 64-Jährigen im Vormonat konventionelle Tabakprodukte konsumiert und 9,8 % hatten im Vorjahr Cannabis konsumiert (Olderbak et al., 2025). Die sinkende Relevanz von Tabak und der parallele Anstieg von Cannabisproblemen in der Klientel erscheinen daher vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen plausibel.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die ambulante Suchthilfe für Menschen mit Glücksspielproblemen über die letzten zehn Jahre eine weitgehend stabile Klientel erreicht, die in ihren soziodemographischen Merkmalen und in Teilen auch in ihren Komorbiditäten relativ konstant geblieben ist. Auffällig sind jedoch die Bildungsschere im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung sowie die Verschiebungen bei substanzbezogenen Zusatzdiagnosen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Präventions- und Beratungsangebote noch gezielter an bestimmte Gruppen anzupassen und Entwicklungen bei komorbiden Problemlagen fortlaufend im Blick zu behalten.

5. Literatur

- Bayerisches Landesamt für Statistik. (2024). *Bildung in Bayern: Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2023* (Statistischer Bericht A6215C 202300). Fürth: Autor. https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroeffentlichungen/statistische_berichte/a6215c_202300.pdf
- Bickl, A., Pitzschel, B., Daniel, J., Stefan, N., Faßbender, C., & Schwarzkopf, L. (2024). *Ambulantes Versorgungsangebot für Menschen mit Glücksspielproblemen in Bayern (Kurzbericht)*. IFT Institut für Therapieforchung München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17047396>
- Bickl, A., Daniel, J., Wullinger, P., Loy, J., Schwarzkopf, L., & Kraus, L. (2021b). *Personen mit Glücksspielproblemen in der ambulanten Suchthilfe in Bayern: Trends aus dem Kompetenznetzwerk 2001–2020*.
- Bickl, A. M., Schwarzkopf, L., Loy, J. K., Grüne, B., Braun-Michl, B., Slecza, P., Örnberg, J. C., & Kraus, L. (2021a). Changes in gambling behaviour and related problems in clients seeking help in outpatient addiction care: Results from a 36-month follow-up study in Bavaria. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(3), 690–700.
- Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). (2024). *Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Bundesländern (B92)*. Wiesbaden: BiB. <https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/pdf/B92-Bevoelkerung-mit-Migrationshintergrund-Bundeslaender.pdf>
- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). (2024). *Arbeitslose und Arbeitslosenquote*. In *Zahlen und Fakten: Soziale Situation in Deutschland*. <https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61718/arbeitslose-und-arbeitslosenquote/>
- Destatis. (2024). *Erwerbstätigenquoten nach Gebietsstand, Geschlecht und Altersgruppen (Mikrozensus)*. Statistisches Bundesamt. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/erwerbstaetigenquoten-gebietsstand-geschlecht-altergruppe-mikrozensus.html>

- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). (2021). *Deutscher Kerndatensatz zur Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe (3.0). Definitionen und Erläuterungen zum Gebrauch (Stand: 01.01.2021)*. Hamm. https://www.suchthilfestatistik.de/fileadmin/user_upload_dshs/methode/KDS/2021-01-01_Manual_Kerndatensatz_3.0.pdf
- Dilling, H., Mombour, W., & Schmidt, M. H. (Hrsg.). (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F) Klinisch-diagnostische Leitlinien* (9. Auflage). Bern: Huber.
- Martins, S. S., Lobo, D. S., Tavares, H., & Gentil, V. (2002). Pathological gambling in women: A review. *Revista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo*, 57(5), 235–242.
- Nielsen, A. C. (2007). *Prevalence of gambling and problem gambling in NSW – A community survey 2006*. Sydney: Department of the Arts, Sport, and Recreation.
- Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Psychoactive substance use in Germany: Findings from the Epidemiological Survey of Substance Abuse (ESA) in 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, 122, Online first. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>
- Puhm, A., & Schwarz, T. (2021). *Versorgung Spielsüchtiger während der COVID-19-Pandemie. Gesundheit Österreich, Wien*.
- Schwarzkopf, L., Kraus, L., Neugebauer, F., Raiser, P., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2020). Was die Suchthilfestatistik zur Aufklärung der Glücksspielsucht in Deutschland beitragen kann! *Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht (ZfWG)*, 6, 440–444.
- Weissing, V. (2020). *Übersicht über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Versorgungs- und Behandlungssystem. Sucht*, 66. <https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000667>